

Уважаеми колеги,

Дружеството по интервенционална кардиология, Дружеството на кардиолозите в България и сп. "Българска кардиология", проведоха конкурс за интересен клиничен случай на тема: "Хроничен стабилен исхемичен синдром".

От представените 9 клинични случая, съгласно регламента на конкурса комисията класира един на I място и три на II място (събрали равен брой точки). Трето място не бе присъдено.

Тези четири клинични случая получават и правото да бъдат публикувани в сп. "Българска кардиология", а първият автор на класирания на I място случай, получава подкрепа за участие в европейски конгрес, по негов избор, през 2021 г.

Класираните случаи са, както следва:

I място: Светлин Цонев – Трудна за лечение микроваскуларна ангина

II място:

- Стоян Стефанов – Хроничен стабилен исхемичен синдром – клиничен случай
- Велина Стоянова – Комплексен подход в диагнозата и лечението при хроничен стабилен исхемичен синдром
- Тодор Банов – Хроничен стабилен исхемичен синдром – клиничен случай

В качеството си и на председател на Работната група по сърдечна недостатъчност към Дружеството на кардиолозите в България бих желал да запозная читателите на списанието с изпратената до нас информация от проф. **Thomas F. Lüscher, MD FRCP**, който ни информира за предстоящ курс за следдипломна квалификация по сърдечна недостатъчност, планиран да се проведе през 2021-2022 г. Курсът се организира от London Heart House в колаборация с Zurich Heart House. Той представлява следваща версия на един от най-успешните следдипломни курсове, провеждан от Кралското дружество по медицина (Royal Society of Medicine) в Централен Лондон, състои се от 6 модула всеки от по 4 дни. Всеки модул предлага съвременни лекции от международно известни лидери в тази област на кардиологията, както и представяне на случаи, интерактивни сесии, практически курсове, вкл. ехокардиография, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, както и обучение със симулатори за пейсмейкъри и CRT имплантиране и редица други. В края на всеки модул курсистите ще преминават онлайн изпит и след успешно то му полагане ще получат сертификат.

Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври 2020 г. Кандидатите трябва да представят мотивационно писмо, автобиография, както и придружително писмо от техния ментор и/или ръководител. Повече информация за курса (такси, програма, модули и т.н.) може да получите, като се запознаете с пълния текст на брошурата, изпратена от организаторите, която сме публикували в края на настоящия брой на списанието в рубрика „Обучение“, както и на уебсайта на организаторите: www.heartfailurecourse.uk

Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври 2020 г. Кандидатите трябва да представят мотивационно писмо, автобиография, както и придружително писмо от техния ментор и/или ръководител.

Повече информация за курса (такси, програма, модули и т.н.) може да получите, като се запознаете с пълния текст на брошурата, изпратена от организаторите, която сме публикували в края на настоящия брой на списанието в рубрика „Обучение“, както и на уебсайта на организаторите: www.heartfailurecourse.uk

Гл. редактор
Проф. д-р Пламен Гацов

Imperial College London

Royal Brompton & Harefield NHS Foundation Trust

NHLI, Guy Scadding Building, Cate Street, London SW3 6LY
T: +44 (0)20 7352 8121 F: +44 (0)20 7351 8473

Professor Thomas F. Lüscher, FRCP
Director of Research, Education & Development | Consultant Cardiologist

August 17, 2020

Postgraduate Course in Heart Failure London

Dear Professor Gatzov,

I am writing to you in your capacity as the president of the *Bulgarian Working Group of Heart Failure* and I am pleased to inform you that we have announced a new *Postgraduate Course in Heart Failure London*.

As you know, heart failure has developed into an important subspecialty of cardiology with many treatment options including lifestyle measures, pharmacotherapy, cardiac resynchronization therapy and ICDs as well as left ventricular assisting devices up to transplantation. As such, the heart failure specialist should have proper training in all these aspects of his speciality. The *Postgraduate Course in Heart Failure London* organized by the London Heart House in collaboration with the Zurich Heart House offers such a training.

Next year's *Postgraduate Course in Heart Failure London 2021-2022* is the next version of the most successful postgraduate course held at the *Royal Society of Medicine* in Central London with 6 modules of 4 days each, during a two-year period. Each module offers state-of-the-art lectures by internationally known key opinion leaders in the field as well as case presentations, interactive rapid-fire sessions, hands-on courses on imaging, including echocardiography, computer tomography, nuclear and magnetic resonance imaging, as well as training with simulators for pacemakers and CRT implantation and ventricular assist devices among many other features. Each module requires that participants pass an on-line examination that eventually leads to a certificate in heart failure management. The deadline for application is October 31, 2020. Applicants have to submit a letter of motivation, their curriculum vitae, as well as a support letter by their mentor and/or supervisor (please see enclosed flyer and visit our website www.heartfailurecourse.uk).

With this letter we would like to ask you to forward this information, in particular to young colleagues interested in further training in heart failure management as well as to the heart failure working group of your society.

I will be happy to answer any further questions you might have. Thank you very much indeed for your support.

With best regards,
Yours sincerely,

Professor Thomas F. Lüscher, MD FRCP
Course Director

Enc:
Flyer – Postgraduate Course in Heart Failure London 2nd edition

www.rbht.nhs.uk @RBandH